

Modelo de supervisión educativa para la optimización del proceso supervisor en educación básica primaria

Giovanny Aguilar y Olga Bittar

Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

Correo Electrónico: giovannyroques@hotmail.com y olgabittar@gmail.com

Recibido: 05-04-2016

Aceptado: 10-10-2017

Resumen

Este documento presenta el análisis de modelos de supervisión educativa, tomando en consideración las competencias profesionales del supervisor y su perfil, considerándolo como un funcionario que propicia avances en la gestión escolar e institucional en forma participativa, integradora y corresponsable para que converjan decisiones asertivas que a su vez sean eficaces, en la misma medida que se busque lograr la dinamización, sistémica, sistemática y democrática de la supervisión educativa, tomando en cuenta procesos de indagación que promuevan la intelectualización y la profesionalización de los docentes, de forma que finalmente, se llegue a la internalización de los procesos de supervisión como parte de su quehacer profesional y académico diariamente. En virtud de ello, se propone un modelo de supervisión educativo ecléctico, orientado a la mejora continua de la calidad educativa, definiendo la priorización de aspectos técnicos, científicos y pedagógicos que respondan a la realidad social escolar, hasta transformar el escenario escolar tanto en su propósito, modalidades y acciones supervisoras, en la puestas en práctica y en escena del desarrollo máximo y multifacético de las capacidades, habilidades, actitudes y aptitudes de los supervisores educativos, directores, subdirectores y docentes, influidos por la pertinencia y la articulación social constructiva, integradora y armónica que garantice no solo el desarrollo personal, sino la obtención de un conocimiento técnico – científico, que aunado a las máximas de experiencias de la práctica, optimicen el proceso supervisor, elevando la calidad educativa.

Palabras clave: Modelo de supervisión educativa, competencias profesionales, perfil del supervisor

Model of educational supervision for the optimization of the process supervisor in basic primary education

Abstract

This document presents the model analysis of educational supervision, taking in consideration the professional competitions of the supervisor and his profile, considering it as a civil servant who propitiates advances in the school and institutional management in participative, of integration and jointly responsible form in order that there converge assertive decisions that in turn are effective, in the same measure that seeks to achieve the dynamization, systemic, systematic and democratic of the educational supervision, from processes of investigation that promote the intelectualizacion and the professionalization of the teachers, so that finally, it comes near to the internalizacion of the processes of supervision as part of his professional and academic occupation every day. By virtue of it, an educational model of supervision proposes eclectic, orientated to the constant improvement of the educational quality, defining the priorizacion of technical, scientific and pedagogic aspects that answer to the social school reality, until supervisors transform the school scene so much into his intention, modalities and actions, into her put into practice and into scene of the maximum and many-sided development of the capacities, skills, attitudes and aptitudes of the educational supervisors, the directors, Assistant directors and teachers influenced by the relevancy and the social constructive, of integration and harmonic joint that guarantees not only the personal development, but the obtaining of a technical knowledge - scientific, that united to the maxims of experiences of the practice, they optimize the process supervisor, raising the educational quality.